

Diserahkan: 28 Juni 2025

Diterima: 31 Oktober 2025

Diterbitkan: 29 November 2025

STRATEGI JEMAAT IMANUEL LUWUK MENGEMBANGKAN SEKOLAH MINGGU BERBASIS INOVASI TEKNOLOGI ERA DISRUPSI DIGITAL

Apriliani Mada, Milka Eslin Silangen, Lefrand Lembolangi

Sekolah Tinggi Teologi Star'S Lub

Lanimada1210@gmail.com

eslinmilka@gmail.com

lefrandlwk121@gmail.com

Abstract

The development of technology in the era of digital disruption has brought great changes in various aspects of life, including in Sunday School services. However, there are still many churches that have not been able to adjust to these changes, so the right strategy is needed so that the service remains relevant and worship is more active, interactive, creative, effective and fun. Through this condition, the researcher tried to study the Sunday School service strategy based on technological innovation in the digital disruption era, especially in the Imanuel Luwuk congregation. The research method used in this study is descriptive qualitative method, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the application of technology such as interactive media, digital learning and using communication media is very helpful in terms of increasing the involvement and understanding of Sunday School children. In this case, a flexible and innovative strategy in combining technology and Sunday School services can improve the quality of Sunday School services.

Keywords: *Ministry; Sunday School; Technology; Disruption; Digital*

Abstrak

Perkembangan teknologi di era disrupsi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan Sekolah Minggu. Namun, masih banyak gereja yang belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar pelayanan tetap relevan dan ibadah lebih aktif, interaktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Melalui kondisi inilah, peneliti mencoba mengkaji mengenai strategi pelayanan Sekolah Minggu yang berbasis inovasi teknologi era disrupsi digital, khususnya di jemaat Imanuel Luwuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti media interaktif, pembelajaran digital dan menggunakan media komunikasi sangat membantu dalam hal meningkatkan keterlibatan dan pemahaman anak-anak Sekolah Minggu. Dalam hal inilah, strategi yang fleksibel dan inovatif dalam mengkombinasikan teknologi dan pelayanan Sekolah Minggu dapat meningkatkan kualitas pelayanan Sekolah Minggu.

Kata Kunci: Pelayanan; Sekolah Minggu; Teknologi; Disrupsi; Digital

PENDAHULUAN

Gereja memiliki peran penting dalam membimbing dan membentuk karakter anak sejak usia dini salah satunya melalui wadah pelayanan Sekolah Minggu. Gereja mempunyai peran mendasar dan bertanggungjawab dalam mengurus domba-domba Allah dengan berdasarkan landasan Alkitab¹ (Yohanes 21:15-17). Gereja merupakan wadah pendidikan iman Kristen dan Sekolah Minggu adalah bagian dari pelayanan gereja yang menjadi tempat anak-anak belajar pendidikan iman Kristen. Menurut Bebawat, pelayanan Sekolah Minggu dalam gereja mempunyai tanggungjawab yang sangat mendasar membimbing anak-anak dalam mengenalkan pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.²

Pelayanan Sekolah Minggu dalam gereja sangat berhubungan erat dengan konsep Gereja Ramah Anak (GRA). Konsep Gereja Ramah Anak antara lain memenuhi hak anak dalam kegiatan positif, inovatif dan kreatif yang terintegrasi dengan kegiatan gereja. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pelayanan gereja yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Bahkan, anak dapat berkegiatan positif sekaligus belajar ajaran-ajaran agama secara nyaman dan aman.

Akibat kemajuan teknologi mempengaruhi pola hidup anak-anak termasuk perubahan cara mereka belajar dan menerima informasi. Anak-anak sekarang lebih terbiasa dengan media sosial di antaranya konten digital dan multimedia berbasis teknologi. Untuk itu gereja perlu mengembangkan manajemen yang lebih maju lagi, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu pelayanan anak Sekolah Minggu agar sejak dini, anak-anak dapat belajar setia dan bertanggungjawab untuk ikut setiap pelayanan di gereja.³ Maka dari itu, perlunya memperhatikan metode apa yang seharusnya perlu diterapkan dalam ibadah anak Sekolah Minggu khususnya pada bagian penyampaian cerita firman Tuhan.

Apabila metode pengajaran di Sekolah Minggu masih bersifat konvensional dan kurang inovatif, maka ada kemungkinan mengurangi minat anak untuk belajar firman Tuhan atau bahkan anak-anak akan kehilangan minat untuk ikut dalam ibadah Sekolah Minggu lagi. Hal ini tentunya akan berisiko menurunkan efektivitas gereja dalam menanamkan nilai-nilai iman Kristen pada anak sejak dini. Amelia et. al dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kehidupan di saat ini sudah serba menggunakan teknologi karena mengikuti setiap perkembangan yang ada pada masa ini. Maka dari itu, perlu untuk menyesuaikan dengan laju

¹ Rikardus Marong Et Al., "Pendahuluan" 2024, No. April (2024): 145–154.

² Heles Babawat, "Peran Guru Sekolah Minggu Dalam Membangun Fondasi Spiritual Anak Sekolah Minggu," *Jurnal Excelsior Pendidikan* 5, No. 1 (2024): 13–24.

³ Yunardi Kristian Zega, "Manajemen Gereja Dalam Pelayanan Sekolah Minggu: Upaya Membangun Kesetiaan Anak Terhadap Pelayanan Gereja," *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2021): 23–34.

perkembangan teknologi yang ada⁴ karena dengan begitu dapat mempermudah guru dalam proses penyampaian cerita dan anak-anak dapat merasakan hal yang baru⁵.

Ketika melakukan pelayanan pada anak Sekolah Minggu khususnya pada saat penyampaian cerita tidak bisa hanya menggunakan metode ceramah saja, perlu adanya media yang dipersiapkan agar guru lebih rileks dalam menyampaikan cerita, dan ada timbal balik antara guru yang mengajar dan anak-anak, sehingga ibadah bisa terasa lebih hidup, anak-anak lebih mudah memahami setiap cerita yang disampaikan, bahkan dengan begitu mereka bisa merasa ada relasi yang kuat dengan guru Sekolah Minggu.⁶

Dalam melakukan pelayanan ada hal pokok utama yang menjadi acuan sebelum melakukan pelayanan pada anak-anak, yaitu melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar pada anak dan prinsip mendidik anak-anak Sekolah Minggu.⁷ Guru Sekolah Minggu sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan rohani anak, untuk itu membutuhkan berbagai metode yang berinovasi untuk membangun Sekolah Minggu yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan di era disrupsi digital⁸ agar setiap ajaran yang ditanamkan kepada anak-anak sejak dini itu dapat tersimpan dalam memori ingatan mereka.

Dengan melihat kenyataan yang ada sekarang apabila gereja tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, maka akan menurunkan minat kepada anak sekolah untuk datang beribadah, karena bagi mereka tidak ada hal menarik yang nantinya akan mereka jumpai di Sekolah Minggu. Untuk menjawab tantangan ini, gereja perlu mengembangkan strategi inovatif berbasis teknologi dalam pelayanan Sekolah Minggu. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain: (1) Pemanfaatan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak; (2) *Hybrid learning* (kombinasi pembelajaran daring dan luring) untuk menjangkau lebih banyak anak, terutama di daerah yang sulit mengakses gereja secara fisik; dan (3) Pemanfaatan media sosial, animasi, dan *storytelling* digital dalam penyampaian materi atau cerita Alkitab.

Maka dari itu, di era perkembangan teknologi saat ini gereja perlu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan guru Sekolah Minggu untuk dapat belajar dan menyesuaikan perkembangan yang ada mengenai bagaimana penggunaan media teknologi. Saat ini, sudah ada beberapa gereja yang mulai mengintegrasikan penggunaan teknologi sebagai media

⁴ dalam A I Amalia et al., "Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Video Pembelajaran Ilustrasi Dan Tanya Jawab Mapel IPS Kelas VIII Sub Materi Awal Kedatangan Bangsa Barat Ke ...," *Jurnal Majemuk 2*, no. 4 (2023): 504–514, <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk/article/view/620>.

⁵ Lidia Susanti, "Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Sekolah Minggu Di Era Digitalisasi," *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 1 (2022): 26.

⁶ Tanto Kristiono and Deo Putra Perdana, "Hambatan Guru Dan Pelayanan Sekolah Minggu Di Gereja Kristen Jawa Jebres Surakarta," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 1, no. 2 (2019): 90–100.

⁷ Hasudungan Simatupang, "Tugas Dan Tanggungjawab Guru Sekolah Minggu Terhadap Masa Depan Gereja," *Jurnal Christian Humaniora* 4, no. 2 (2020): 30–39.

⁸ Mikha Agus Widiyanto and Nostry Nostry, "Strategi Pelayanan Guru Sekolah Minggu Bagi Pertumbuhan Rohani Anak," *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 2, no. 2 (2021): 276–286.

pembelajaran. Menurut Ilat et al., dalam penggunaan media digital dalam Sekolah Minggu pada era digital ini sangat sesuai dengan kebutuhan anak dan memudahkan anak-anak untuk memahami perilaku yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan.⁹ Hal serupa juga ditemukan oleh Wakas Jeremia dan Sampel Virginia dalam penelitian mereka, yaitu adanya strategi komunikasi guru Sekolah Minggu yang baik kepada anak dan penerapan strategi yang bervariasi ketika penyampaian cerita firman Tuhan memberikan hasil yang baik karena menumbuhkan motivasi belajar firman Tuhan pada anak-anak dengan melihat besarnya antusias dan semangat mereka dalam kegiatan ibadah.¹⁰

Saat ini metode pengajaran di Sekolah Minggu Jemaat Imanuel Luwuk sudah terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada di era disrupsi dengan menerapkan inovasi yang kreatif dalam pelayanan, yaitu misalnya dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) proses penyampaian cerita firman Tuhan dibuat dalam bentuk video yang menarik, menggunakan alat peraga gambar (*storytelling* digital), menggunakan metode pembelajaran gamifikasi yaitu dengan membuat permainan yang menarik dalam ibadah untuk menarik minat anak. Bahkan dalam pelayanan Sekolah Minggu juga sudah pernah menerapkan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan yaitu *hybrid learning*. Adapun hal kreatif yang dilakukan juga dalam pelayanan Sekolah Minggu di jemaat Imanuel Luwuk yaitu melakukan pentas drama sudah menggunakan *lip-sync* dan tidak menggunakan metode lama karena kurang efektif dan penggunaan media WhatsApp untuk memiliki koneksi dengan orang tua anak. Bahkan, membuat kupon yang di cetak secara kreatif dan memberikan kepada anak-anak yang telah mengikuti ibadah, mengumpulkan aktivitas dan menghafal ayat hafalan sebagai reward bagi mereka atas apa yang sudah mereka lakukan.

Dengan menerapkan strategi inovasi teknologi digital dalam pelayanan Sekolah Minggu, gereja dapat lebih efektif dalam membangun fondasi iman yang kuat bagi anak-anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang dapat memotivasi anak untuk aktif dalam kegiatan beribadah yaitu adanya suasana yang menyenangkan, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati Puji yang menunjukkan bahwa penggunaan metode audio visual dalam hal ini menggunakan gambar-gambar menarik dan kreativitas tangan yang dibuat oleh guru sendiri dapat digunakan untuk menarik perhatian fokus anak-anak.¹¹ Karena

⁹ Irene Preisilia Ilat, Sylvana Talangamin, and Kartini Aprilia Wullur, "Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Sekolah Minggu Di Era Digital (Penggunaan Media Pembelajaran Superbook Bagi Anak Usia 5-12 Tahun)," *Montessori Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2021): 1–9.

¹⁰ Jeremia Wakas and Glory Virginia Sampel, "Strategi Komunikasi Guru Sekolah Minggu Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Firman Tuhan Anak Sekolah Minggu Gmim Yesus Memberkati," *Tepian: Jurnal Misiologi dan Komunikasi Kristen* 3, no. 1 (2023): 1–15.

¹¹ Hani Martha Puji Setiawati, Steaven Octavianus, and Dwi Novita Sari, "Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pengajaran Sekolah Minggu Di Gereja Kemah Tabernakel, Bumiayu, Salatiga," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, no. 1 (2022): 59–70.

ada daya tarik tersendiri apabila anak-anak melihat hal baru dalam pengajaran tentang cerita firman Tuhan.

Fokus penelitian ini merujuk pada strategi jemaat Imanuel Luwuk dalam mengembangkan Sekolah Minggu berbasis inovasi teknologi di era disrupsi digital. Jemaat Imanuel Luwuk sangat peduli kepada pelayanan anak, sehingga terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Penelitian oleh Angkow Rudy at. al mengemukakan mengenai penjelasan secara umum strategi guru Sekolah Minggu dalam perencanaan pengajaran cerita tanpa melibatkan pemanfaatan teknologi.¹² Sementara itu Bawole Susan menunjukkan bahwa seberapa besar tanggung jawab guru Sekolah Minggu dalam kehidupan spiritual anak, yang mana sebenarnya guru Sekolah Minggu dan orang tua perlu bekerja sama untuk membentuk karakter anak dan tugas ini bukan hanya dibebankan kepada seorang guru Sekolah Minggu saja¹³.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memungkinkan pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang dilakukan untuk mengembangkan pelayanan Sekolah Minggu dan bagaimana hal itu dapat menjadi panduan bagi gereja lain dengan menyesuaikan pada setiap perkembangan inovasi teknologi yang ada di era disrupsi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam mengenai strategi pelayanan Sekolah Minggu berbasis inovasi teknologi era disrupsi digital. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif merupakan sebuah proses untuk peneliti untuk berfokus menggali fenomena, identifikasi tantangan dan eksplorasi solusi¹⁴ berdasarkan pandangan dan pengalaman dari narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di jemaat Imanuel Luwuk yang merupakan salah satu gereja lokal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan Maret hingga April 2025. Lokasi ini dipilih karena telah mengimplementasikan inovasi teknologi dalam pelayanan Sekolah Minggu.

Informan dari penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, tiga guru Sekolah

¹² Samuel Rudy Angkow, Merry Teintang, and Lena Anjarsari Sembiring, "Strategi Mengajar Guru Sekolah Minggu Dalam Penataan Pertumbuhan Rohani Anak," *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2023): 28–39, <https://ojs.sta-batu.ac.id/index.php/khamisyim/index>KHAMISYIM:JurnalTeologidanPendidikanKristiani%7C28.

¹³ Susan Bawole, "Tanggung Jawab Guru Sekolah Minggu Dalam Kehidupan Spiritual Anak," *Tumou Tou* VII (2020): 143–156.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv, 2020).

Minggu dan tiga orang tua anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dirangkum, dirumuskan, dan dianalisis untuk memahami setiap makna, signifikansi dan relevansinya.¹⁵ Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informan dari beberapa informan (guru dan orang tua) dan membandingkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi untuk memastikan keseragaman dan ketepatan dari temuan. Dengan demikian, penggunaan teknik yang sesuai pada penelitian memudahkan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Minggu merupakan tempat pembinaan iman anak-anak Kristen yang bertujuan untuk mengenalkan firman Tuhan, membentuk karakter Kristen bahkan menguatkan pemahaman anak mengenai kasih, iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus sejak dini. Pelayanan Sekolah Minggu pada umumnya harus memenuhi hak anak dengan berorientasi pada kepentingan terbaik anak sesuai tumbuh kembang anak bahkan anak dapat beribadah secara aman dan nyaman. Anita menjelaskan bahwa melalui pelayanan di Sekolah Minggu anak-anak dapat memahami secara mendalam bahwa mereka adalah orang berdosa dan yang bisa menyelamatkan mereka dari dosa hanya Tuhan Yesus Kristus saja tidak ada yang lain.¹⁶ Untuk itu pentingnya upaya guru-guru Sekolah Minggu mengembangkan Sekolah Minggu yang lebih kreatif agar cara mengkomunikasikan firman Tuhan kepada anak-anak mudah untuk dipahami dan mereka bisa fokus mendengarkan cerita firman Tuhan yang sedang berlangsung. Salah satu metode untuk mengembangkan Sekolah Minggu yaitu guru-guru perlu memiliki strategi yang digunakan dengan mempergunakan teknologi yang sudah berkembang di era disrupsi digital saat ini.

Tanpa adanya strategi dalam pelayanan Sekolah Minggu maka akan cenderung menurunkan minat anak dalam beribadah atau terlibat dalam kegiatan Sekolah Minggu. Pertumbuhan iman sejak usia dini pada anak dapat menjadi dasar yang cukup kuat karena pada masa inilah anak-anak sedang dalam proses pembentukan karakter.¹⁷ Jika anak dari usia dini sudah dibekali dengan firman Tuhan maka seiring berjalannya waktu iman mereka akan terus bertumbuh. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu bekerja sama dalam membimbing anak-anak untuk dapat bertumbuh di dalam iman Kristen yang baik dan benar.

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

¹⁶ Pattinama Yenni Anita, "View of Peranan Sekolah Minggu Dalam Pertumbuhan Gereja," *Jurnal Scriptia Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 4, no. 2 (2019): 132–150.

¹⁷ Babawat, "Peran Guru Sekolah Minggu Dalam Membangun Fondasi Spiritual Anak Sekolah Minggu."

Disrupsi Digital dalam Pelayanan

Dampak dari Disrupsi Digital

Disrupsi dapat diartikan sebagai suatu perubahan besar yang tiba-tiba terjadi dan berbeda dari kebiasaan lama, sehingga membuat susunan atau cara yang biasa digunakan jadi berubah.¹⁸ Era disrupsi juga berpengaruh pada dunia digital yang mana selalu ada perkembangan yang di temukan. Disrupsi digital adalah perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi seperti adanya internet, komputer, handphone, dan aplikasi. Perubahan ini mengubah cara kita melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi dengan orang lain.

Seiring berjalannya waktu maka perkembangan pada media elektronik dan digital begitu membawa perubahan dalam pola hidup manusia.¹⁹ Di era disrupsi digital juga ini memberikan peningkatan strategi pembelajaran bagi guru dan murid.²⁰ Dalam hal ini, era disrupsi digital juga membawa pengaruh penting dalam pelayanan Sekolah Minggu. Adanya teknologi dapat membantu perkembangan dalam dunia pelayanan, agar banyak inovasi yang dapat diterapkan dalam pelayanan Sekolah Minggu.

Dalam pelayanan Sekolah Minggu, perubahan zaman karena teknologi (disrupsi digital) membawa banyak pengaruh. (1) Ada perkembangan dalam metode pengajaran, dulu mengajar hanya dilakukan langsung di gereja, namun saat ini sudah bisa lewat online atau gabungan keduanya (*online* dan tatap muka). Guru Sekolah Minggu sekarang bisa pakai video, aplikasi Alkitab anak dan media sosial, untuk mengajar firman Tuhan. Teknologi ini membuat guru bisa lebih kreatif dan membuat materi yang lebih menarik untuk anak-anak zaman sekarang.²¹ (2) Teknologi juga membantu dalam hubungan antara guru, anak-anak, dan orang tua. Dengan adanya WhatsApp kegiatan Sekolah Minggu tetap bisa berjalan karena dapat saling mengingatkan. (3) Teknologi juga membuat guru Sekolah Minggu harus belajar hal baru. Mereka perlu bisa mengoperasikan laptop atau handphone, mengatur kelas *online*, membuat konten digital, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.²² Oleh sebab itu, guru sekarang tidak hanya mengajar firman Tuhan, tapi juga menjadi pengajar digital yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

¹⁸ Dameria Esterlina Br Jabat and Hendra Handoko Syahputra Pasaribu, "Disrupsi Digitalisasi," *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* 3, no. 2 (2023): 110–112.

¹⁹ Jokhanan Kristiyono, "Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat," *Scriptura* 5, no. 1 (2015): 23–30.

²⁰ Cahaya Khaeroni, "Diskrupsi Digital, Humanisasi Dan Masa Depan Pendidikan (Studi Sintesa Pemikiran Paulo Freire Dan Muhammad Iqbal Dalam Menghadapi Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0)," *Repository UIN Syarif Hidayatullah* (2022): 250, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74930/1/CAHAYA_KHAERONI_SPs.pdf.

²¹ Dyulius Bilo, "Pendidikan Agama Kristen Di Era Disrupsi: Peluang Inovasi 'Blended Learning' Di Sekolah Dan Gereja," *Jurnal Luxnos* 7, no. 1 (2021): 132–152.

²² Dudi Badruzaman, "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 135.

Era disrupsi digital ini cukup memberikan dampak yang positif apabila dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan anak Sekolah Minggu, karena ada banyak ide-ide yang bisa diterapkan untuk keperluan pelayanan. Jika teknologi dapat digunakan dengan benar, maka hal ini dapat membantu jalannya pelayanan Sekolah Minggu agar menjadi lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Adaptasi Teknologi di Era Disrupsi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelayanan Sekolah Minggu adalah kebutuhan guru untuk menguasai teknologi digital. Hal ini sejalan dengan konsep *Disruptive Innovation*,²³ yang menekankan bahwa perubahan teknologi secara drastis akan menggantikan pendekatan lama yang sudah tidak relevan. Para guru di Jemaat Imanuel Luwuk mengakui bahwa kemajuan teknologi menuntut mereka untuk terus belajar dan menciptakan pendekatan baru dalam mengajar. Sebagaimana teori tersebut menyarankan, jika gereja tidak berinovasi dalam pelayanan, maka pelayanannya akan tertinggal dan kehilangan relevansi, terutama bagi Generasi Alfa seperti anak-anak saat ini. Tantangan lain seperti distraksi dari gadget juga menjadi realitas yang harus dihadapi dengan strategi pendekatan yang lebih kreatif dan terarah.

Dengan tantangan yang ada maka era disrupsi digital ini gereja perlu untuk memperhatikan perkembangan teknologi yang ada agar dapat menyesuaikan. Generasi Alfa sudah berbeda dengan generasi sebelumnya saat ini apabila metode pengajaran hanya dalam bentuk ceramah saja maka anak-anak akan lebih cepat bosan. Pengaruh teknologi digital saat ini sangat besar bagi pertumbuhan iman.²⁴ Untuk itu, gereja perlu bijak dalam penggunaan teknologi yang ada karena teknologi merupakan sebuah sumber daya yang dapat menunjang atau membantu penatalayanan dalam hal pemberitaan Amanat Agung.²⁵

Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang maka perlunya penyesuaian bagi guru-guru Sekolah Minggu agar dapat beradaptasi. Oleh karena itu, guru-guru Sekolah Minggu yang telah memberikan diri untuk melayani anak-anak perlu adanya kerja sama yang baik dengan gereja untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekolah Minggu dengan menggunakan teknologi yang ada. Walaupun kemungkinan besar banyak yang belum menguasai penggunaan teknologi setidaknya ada motivasi dari diri masing-masing untuk

²³ Bambang Pratama, "Perspektif Hukum Siber Dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation," no. July (2017), <https://www.researchgate.net/publication/319327733>.

²⁴ Remelia Dalensang and Melky Molle, "Peran Gereja Dalam Pengembangan Pendidikan Kristen Bagi Anak Muda Pada Era Teknologi Digital," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 5, no. 2 (2021): 255–271.

²⁵ Yahya Afandi, "Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi [The Church and the Influence of Information Technology]," *Jurnal Fidei* 1, no. 2 (2018): 270–283.

mencari tahu hal baru untuk menunjang pelayanan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Ada dua hal penting yang perlu diutamakan dalam menerapkan kreatifitas pembelajaran Sekolah Minggu yaitu manajemen dan fasilitas atau penggunaan media yang mendukung pelayanan Sekolah Minggu.²⁶ Kedua hal ini perlu diperhatikan karena dapat memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan kualitas yang baik dalam dunia pelayanan anak Sekolah Minggu. Karena tanpa adanya manajemen yang baik dan fasilitas yang kurang mendukung maka pelayanan anak Sekolah Minggu tidak akan dapat berkembang dan hanya seperti biasa-biasa saja. Manajemen yang baik selalu memastikan bahwa setiap program yang ada di Sekolah Minggu selalu berjalan secara maksimal, bahkan memberi dampak yang baik bagi perkembangan moral dan spiritual anak. Untuk itu, perlu adanya adaptasi dengan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini.

Efektivitas Media Digital terhadap Keterlibatan Anak

Penggunaan media audiovisual seperti video animasi dan ilustrasi digital terbukti efektif dalam meningkatkan fokus dan antusiasme anak-anak selama pembelajaran. Temuan ini selaras dengan teori *Engagement* yang menyatakan bahwa partisipasi anak dalam pembelajaran akan meningkat ketika metode yang digunakan sesuai dengan dunia mereka dan bersifat interaktif. Video cerita Alkitab, *Superbook*, dan alat bantu visual membuat penyampaian materi lebih konkret dan menyenangkan. Bahkan dalam observasi langsung, terlihat bahwa anak-anak tidak hanya diam mendengarkan, tetapi juga terlibat aktif secara emosional dan verbal, misalnya dengan menyebutkan nama tokoh dalam cerita atau menunjukkan ekspresi tertawa dan antusiasme.

Penggunaan media teknologi dalam melakukan proses pelayanan anak Sekolah Minggu pada bagian cerita cukup merangsang pikiran anak²⁷ sebagaimana dalam observasi langsung antusias anak cukup besar dalam mengikuti ibadah Sekolah Minggu. Di era modern, media digital menjadi alternatif yang efektif dan memberikan daya tarik yang besar bagi anak-anak masa kini karena mereka ada di era teknologi yang sudah berkembang.²⁸ Berkembangnya teknologi begitu memberikan peluang yang baru untuk meningkatkan kualitas dalam dunia pembelajaran. Dengan menggabungkan penggunaan teknologi dalam metode pengajaran di Sekolah Minggu maka dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.

²⁶ Dhita Darani, Partono Nyanasuryanadi, and Eko Prasetyo, "Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa Sekolah Minggu Buddha Dharma Loka," *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 9, no. 2 (2023): 122–133.

²⁷ Sari Nadhifa Al-fahmi and Intan Prastihastari Wijaya, "Efektivitas Penggunaan Media FunWords Bagi Anak Usia Dini," no. 2021 (2022): 1089–1098.

²⁸ Belva Saskia Permana, Lutvia Ainun Hazizah, and Yusuf Tri Herlambang, "Teknologi Pendidikan: Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Di Era Digitalisasi," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 19–28.

Pemanfaatan alat peraga dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan di Sekolah Minggu sangat bermanfaat dalam meningkatkan proses pembelajaran dan memperkuat efektivitas dalam hal ini pada bagian penyampaian cerita mengenai kebenaran firman Tuhan. Dengan bantuan media teknologi maka guru-guru dapat mencari alat peraga apa saja yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyampaikan firman Tuhan, salah satunya dengan melihat gambar-gambar yang ada di *google*, *pinterest* ataupun mencari video di *YouTube*, bahkan animasi-animasi kartun yang dapat ditampilkan untuk dapat menarik perhatian anak.

Penggunaan media teknologi dalam proses pengajaran dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif²⁹ dan melalui perkembangan teknologi yang ada memungkinkan pengajar untuk dapat menyajikan materi lebih dinamis dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini tentunya dapat meningkatkan keterlibatan anak yang cukup besar karena apabila selesai menyampaikan cerita guru Sekolah Minggu dapat bertanya kembali kepada anak-anak mengenai cerita yang disampaikan sehingga dapat menciptakan suasana menyenangkan bahkan dapat memberikan rasa keikutsertaan yang besar bagi anak-anak yang hadir dalam ibadah.

Bahkan ketika anak-anak sudah aktif dalam ibadah kemudian ada semacam penghargaan yang diberikan pada anak. Misalnya pemberian kupon hadiah kepada anak yang sudah hadir, mengumpulkan aktivitas dan menghafal ayat hafalan dan kupon hadiah itu akan ditukarkan dengan berbagai macam hadiah pada saat acara kenaikan kelas hal ini dilakukan sebagai penghargaan bagi usaha mereka, ini sudah di terapkan dalam jemaat Imanuel Luwuk dan ini cukup memberikan kesan yang sangat baik karena anak-anak merasa sangat dihargai.

Integrasi Strategi Teknologi dan Peran Guru

Integrasi merupakan sebuah proses yang menggabungkan beberapa bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi juga berarti menggabungkan berbagai metode sehingga dapat membentuk kesatuan yang harmonis.³⁰ Dalam menjalankan pelayanan Sekolah Minggu dibutuhkan integrasi strategi teknologi dan peran guru agar dapat menciptakan satu kesatuan yang utuh. Pengajar di Sekolah Minggu memainkan peran yang krusial dalam membentuk generasi di lingkungan keluarga, gereja dan negara.³¹ Karena melalui wadah Sekolah Minggu tempat anak mulai bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus.

²⁹ Cucu Atikah, Isti Rusdiyani, and Rivani Ridela, "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Tema Binatang Purba Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Kelompok B (5-6) Tahun Di TK Tunas Insan Kamil Kota Serang," *JEA (Jurnal Edukasi AUD)* 9, no. 2 (2023): 89–101.

³⁰ Sulton Ali Ma'ruf, "Pentingnya Wawasan Nusantara Dan Integrasi Nasional (1)" (2021): 1–15.

³¹ Jefri Jikwa et al., "Peran Guru Sekolah Minggu Dalam Menghadapi Anak Nakal Pada Usia 12-14 Tahun," *Missio Ecclesiae* 13, no. 1 (2024): 24–35.

Sehingga guru perlu untuk memiliki integrasi strategi teknologi sesuai dengan kebutuhan anak era disrupsi digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mishra dan Koehler mereka mengemukakan bahwa kombinasi teknologi, pedagogi, dan konten yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengajaran di Sekolah Minggu, teori ini menjelaskan bagaimana teknologi, pedagogi (metode pengajaran), dan konten dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran³². Oleh karena itu, gereja dapat menggunakan pendekatan ini untuk menyesuaikan kurikulum Sekolah Minggu dengan teknologi modern, seperti gamifikasi, *hybrid learning*, dan media interaktif, agar gereja dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Pemaksimalan Sekolah Minggu dapat dicapai melalui beberapa strategi kunci, yaitu pengembangan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkala, pemanfaatan teknologi dan media modern dalam proses belajar-mengajar, serta kolaborasi erat dengan orang tua untuk mendukung pembinaan karakter anak di rumah. Dengan pendekatan yang holistik dan terencana ini, Sekolah Minggu mampu menjadi sarana yang efektif dalam membentuk spiritual dan moral anak-anak, serta memperkuat peran gereja dalam mendukung perkembangan generasi muda yang berkarakter.

Saat ini penting sekali bagi para pengajar khususnya guru Sekolah Minggu untuk terus belajar mengenai teknologi sesuai dengan perkembangan yang ada agar di dalam melakukan pengajaran pada anak-anak Sekolah Minggu guru dapat menggabungkan teknologi dengan cara pengajaran dan konten pembelajaran untuk dapat mencapai sebuah tujuan pengajaran yang lebih efektif, dengan menggunakan metode TPACK (Pengetahuan Teknologi, Pedagogi, dan konten) sebagaimana yang dikemukakan oleh Koehler at. all dalam tulisan mereka³³. Karena tanpa ada perhatian dari guru maka pelayanan akan kurang maksimal untuk dijalankan, untuk itu perlu adanya usaha yang harus dilakukan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa guru-guru Sekolah Minggu telah mengintegrasikan berbagai pendekatan teknologi sederhana seperti pemutaran video, penggunaan alat peraga, hingga membangun komunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp. Hal ini sejalan dengan model TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*), yang menekankan pentingnya keterpaduan antara teknologi, pedagogi, dan konten dalam proses belajar-mengajar. Ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar anak dalam lingkungan gereja yang saat ini sudah mulai mengadopsi teknologi digital, memperkuat kompetensi guru dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan.

³² Punya Mishra and Matthew J. Koehler, "Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge," *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 108, no. 6 (2006): 1017–1054.

³³ Matthew J. Koehler, Punya Mishra, and William Cain, "What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?," *Journal of Education* 193, no. 3 (2013): 13–19.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penguasaan teknologi, terutama dari segi fasilitasi oleh gereja dan pelatihan yang terstruktur. Untuk itu, pengembangan kapasitas guru menjadi bagian penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Melalui pengembangan profesional guru Sekolah Minggu dalam metode pengajaran dapat memberikan hasil yang lebih baik, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga memberikan motivasi bagi gereja lain untuk dapat mengembangkan kemampuan guru Sekolah Minggu dalam penguasaan media teknologi.

Keterlibatan Orang Tua Sebagai Kunci Faktor Pendukung

Orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk spiritualitas anak-anak. Keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak, baik secara langsung dalam pembelajaran maupun dalam akses terhadap media digital rohani, menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan literatur dari Jeujan dan juga Ansaka (2024) yang menekankan bahwa komunitas terdekat anak (termasuk keluarga) sangat berperan dalam menjaga kesinambungan pembelajaran iman, terutama di luar kegiatan ibadah formal³⁴. Pendidikan iman Kristen yang mulai di tanamkan pada anak sejak usia dini bukan hanya menjadi tugas dari guru Sekolah Minggu saja. Tetapi orang tua merupakan kunci faktor pendukung dalam mendidik anak sesuai dengan iman Kristen, karena sesungguhnya orang tua memiliki waktu yang cukup banyak bersama dengan anak.

Saat ini sudah memasuki Generasi Alfa (generasi yang sudah hidup di tengah era disrupsi teknologi yang telah berkembang saat ini) untuk itu perlu adanya upaya secara khusus dari gereja dan keterlibatan orang tua untuk bisa mendukung dan menarik perhatian anak-anak dalam hal pertumbuhan iman mereka. Respons positif orang tua dalam memberikan waktu, evaluasi, dan akses digital menunjukkan bahwa gereja perlu terus mengembangkan strategi komunikasi dua arah dengan keluarga, agar pembelajaran anak lebih menyeluruh dan tidak hanya terbatas di dalam gereja.

Kolaborasi antara gereja dan orang tua meliputi upaya bersama yang dilakukan untuk memastikan ajaran-ajaran yang diberikan di Sekolah Minggu juga kembali di ingatkan oleh orang tua di rumah.³⁵ Tanpa adanya peran dari orang tua juga maka sia-sialah segala upaya yang dilakukan oleh guru Sekolah Minggu. Oleh sebab itu, orang tua dan guru memerlukan kerja sama yang baik karena melalui hal ini anak-anak dibentuk dan di didik untuk membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang mulai di terapkan sejak anak usia dini.

³⁴ Christina Anita Jeujan et Al., "Memelihara Spiritualitas Generasi Alfa : Pembelajaran Inovatif Guru Sekolah Minggu Berbasis Media Video" 11, No. 2 (2024): 94–105.

³⁵ Novita Ruth Angelina, "Dalam Pembentukan Karakter Anak Sekolah Minggu Di Gereja Pantekosta Di Indonesia (Gpdi)" (N.D.): 25–30.

KESIMPULAN

Dalam dunia pelayanan anak Sekolah Minggu di era digital saat ini mendorong para pengajar untuk lebih memahami metode pengajaran dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Oleh sebab itu juga, gereja perlu untuk memberikan dukungan penuh atau dorongan agar guru-guru dapat mendapatkan fasilitas yang baik untuk pemenuhan segala keperluan yang dibutuhkan demi berjalannya pelayanan yang lebih kreatif dan inovatif dengan penggunaan media teknologi. Pentingnya penggunaan teknologi ini perlu sekali untuk terus dikembangkan agar semakin banyak hal yang dapat diterapkan dalam pelayanan Sekolah Minggu, supaya anak-anak tidak akan mudah bosan melainkan mereka bisa fokus mendengar, melihat dan mudah untuk memahami cerita yang disampaikan. Ketika strategi penggunaan teknologi diterapkan dengan tepat, pelayanan Sekolah Minggu dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus membangun iman anak sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yahya. "Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi [The Church and the Influence of Information Technology]." *Jurnal Fidei* 1, no. 2 (2018): 270–283.
- Al-fahmi, Sari Nadhifa, and Intan Prastihastari Wijaya. "Efektivitas Penggunaan Media FunWords Bagi Anak Usia Dini," no. 2021 (2022): 1089–1098.
- Amalia, A I, D I Susilowati, F R Almajid, and W Ummah. "Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Video Pembelajaran Ilustrasi dan Tanya Jawab Mapel IPS Kelas VIII Sub Materi Awal Kedatangan Bangsa Barat Ke" *Jurnal Majemuk* 2, no. 4 (2023): 504–514. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk/article/view/620>.
- Angelina, Novita Ruth. "Dalam Pembentukan Karakter Anak Sekolah Minggu di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)" (n.d.): 25–30.
- Angkow, Semuel Rudy, Merry Teintang, and Lena Anjarsari Sembiring. "Strategi Mengajar Guru Sekolah Minggu dalam Penataan Pertumbuhan Rohani Anak." *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2023): 28–39. <https://ojs.stabat.ac.id/index.php/khamisyim/indexKHAMISYIM:JurnalTeologidanPendidikanKristiani%7C28>.
- Anita, Pattinama Yenni. "View of Peranan Sekolah Minggu dalam Pertumbuhan Gereja." *Jurnal Scriptia Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 4, no. 2 (2019): 132–150.
- Atikah, Cucu, Isti Rusdiyani, and Rivani Ridela. "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Tema Binatang Purba untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Kelompok B (5-6) Tahun di TK Tunas Insan Kamil Kota Serang." *JEA (Jurnal Edukasi AUD)* 9, no. 2 (2023): 89–101.
- Babawat, Heles. "Peran Guru Sekolah Minggu dalam Membangun Fondasi Spiritual Anak Sekolah Minggu." *Jurnal Excelsior Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 13–24.
- Badruzaman, Dudi. "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 135.
- Bawole, Susan. "Tanggung Jawab Guru Sekolah Minggu dalam Kehidupan Spiritual Anak." *Tumou Tou* VII (2020): 143–156.
- Belva Saskia Permana, Lutvia Ainun Hazizah, and Yusuf Tri Herlambang. "Teknologi Pendidikan: Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Di Era

- Digitalisasi.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 19–28.
- Bilo, Dyulius. “Pendidikan Agama Kristen di Era Disrupsi: Peluang Inovasi ‘Blended Learning’ di Sekolah Dan Gereja.” *Jurnal Luxnos* 7, no. 1 (2021): 132–152.
- Dalensang, Remelia, and Melky Molle. “Peran Gereja dalam Pengembangan Pendidikan Kristen Bagi Anak Muda Pada Era Teknologi Digital.” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 5, no. 2 (2021): 255–271.
- Darani, Dhita, Partono Nyanasuryanadi, and Eko Prasetyo. “Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa Sekolah Minggu Buddha Dharma Loka.” *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 9, no. 2 (2023): 122–133.
- Ilat, Irene Preisilia, Sylvana Talangamin, and Kartini Aprilia Wullur. “Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Sekolah Minggu di Era dgital (Penggunaan Media Pembelajaran Superbook Bagi Anak Usia 5-12 Tahun).” *Montessori Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2021): 1–9.
- Jabat, Dameria Esterlina Br, and Hendra Handoko Syahputra Pasaribu. “Disrupsi Digitalisasi.” *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* 3, no. 2 (2023): 110–112.
- Jeujanan, Christina Anita, Joane Jenie Ansaka, Sekolah Tinggi, Agama Kristen, and Protestan Negeri. “Memelihara Spiritualitas Generasi Alfa : Pembelajaran Inovatif Guru Sekolah Minggu Berbasis Media Video” 11, no. 2 (2024): 94–105.
- Jikwa, Jefri, Junio Richson Sirait, Rosneli Zalukhu, Rahman Rionaldo Sinaga, and Thonaria Liffani Anggelica. “Peran Guru Sekolah Minggu dalam Menghadapi Anak Nakal Pada Usia 12-14 Tahun.” *Missio Ecclesiae* 13, no. 1 (2024): 24–35.
- Khaeroni, Cahaya. “Diskrupsi Digital, Humanisasi Dan Masa Depan Pendidikan (Studi Sintesa Pemikiran Paulo Freire Dan Muhammad Iqbal dalam Menghadapi Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0.” *Repository UIN Syarif Hidayatullah* (2022): 250. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74930/1/CAHAYA_KHAERONI_SPs.pdf.
- Koehler, Matthew J., Punya Mishra, and William Cain. “What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?” *Journal of Education* 193, no. 3 (2013): 13–19.
- Kristiono, Tanto, and Deo Putra Perdana. “Hambatan Guru dan Pelayanan Sekolah Minggu Di Gereja Kristen Jawa Jebres Surakarta.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 1, no. 2 (2019): 90–100.
- Kristiyono, Jokhanan. “Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media di Masyarakat.” *Scriptura* 5, no. 1 (2015): 23–30.
- Marong, Rikardus, Rahmat Kristiono, Sekolah Tinggi, and Teologi Berita. “Pendahuluan” 2024, no. April (2024): 145–154.
- Mishra, Punya, and Matthew J. Koehler. “Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge.” *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 108, no. 6 (2006): 1017–1054.
- Pratama, Bambang. “Perspektif Hukum Siber Dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation,” no. July (2017). <https://www.researchgate.net/publication/319327733>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Setiawati, Hani Martha Puji, Steaven Octavianus, and Dwi Novita Sari. “Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pengajaran Sekolah Minggu di Gereja Kemah Tabernakel, Bumiayu, Salatiga.” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, no. 1 (2022): 59–70.
- Simatupang, Hasudungan. “Tugas Dan Tanggungjawab Guru Sekolah Minggu Terhadap Masa Depan Gereja.” *Jurnal Christian Humaniora* 4, no. 2 (2020): 30–39.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv, 2020.

- Sulton Ali Ma'ruf. "Pentingnya Wawasan Nusantara Dan Integrasi Nasional (1)" (2021): 1–15.
- Susanti, Lidia. "Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Sekolah Minggu di Era Digitalisasi." *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 1 (2022): 26.
- Wakas, Jeremia, and Glory Virginia Sampel. "Strategi Komunikasi Guru Sekolah Minggu Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Firman Tuhan Anak Sekolah Minggu Gmim Yesus Memberkati." *Tepian: Jurnal Misiologi dan Komunikasi Kristen* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Widiyanto, Mikha Agus, and Nostry Nostry. "Strategi Pelayanan Guru Sekolah Minggu Bagi Pertumbuhan Rohani Anak." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 2, no. 2 (2021): 276–286.
- Zega, Yunardi Kristian. "Manajemen Gereja Dalam Pelayanan Sekolah Minggu : Upaya Membangun Kesetiaan Anak Terhadap Pelayanan Gereja." *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2021): 23–34.